

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

К 70 – ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

Лукина Людмила Владимировна¹, Жданова Татьяна Алексеевна²,
Макарова Анна Анатольевна³

¹Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: lookyna@gmail.com

²Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: zhdanovsilver@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена историческому анализу создания Воронежского государственного технического университета, основанного в 1956 году. Данный вуз первоначально получил статус Воронежского вечернего машиностроительного института. На первом этапе в его структуре работали два направления: механико-технологическое и авиационное. В 1958 году учебное заведение переименовали в Воронежский вечерний политехнический институт, так началась подготовка кадров в сферах полупроводниковой электроники и электромеханики. В 2026 году ВГТУ исполняется 70 лет.

Ключевые слова: институт, город, история, факультет, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

В эпоху бурного промышленного подъема и активного территориального освоения остро не хватало квалифицированных инженеров. Для преодоления этого кадрового голода в середине 1930 года было решено основать Высшее техническое строительное училище. Здесь составили учебные планы по таким специальностям, как архитектурное проектирование, гражданское строительство и промышленное возведение объектов. Обучение будущих специалистов организовывалось на двух отделениях - общем инженерном и профильном.

Воронежская городская дума еще в 1916 году начала делать первые шаги по созданию политехнического вуза.

Это было вызвано активным ростом местной промышленности, особенно благодаря заводам, которые эвакуировали в город во время Первой мировой войны. С 1921 по 1923 годы в Воронеже функционировал Практический институт, выпускавший инженеров для строительной и машиностроительной отраслей. Стремительное развитие авиапромышленности в 1930-е годы привело к открытию в 1941 году Воронежского авиационного института. Однако военные помешали его полноценному становлению. Реальная возможность основать политехническое учебное заведение в Воронеже появилась лишь после окончания Великой Отечественной войны.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Воронежский государственный технический университет был основан в 1956 году, первоначально получив статус Воронежского вечернего машиностроительного института. На начальном этапе в его структуре работали два направления: механико-технологическое и авиационное. В 1958 году учебное заведение переименовали в Воронежский вечерний политехнический институт, так началась подготовка кадров в сферах полупроводниковой электроники и электромеханики. Через три года к институту присоединили Воронежский радиотехникум, который стал факультетом среднего технического образования.

В 1962 году, после открытия дневного отделения, вечерний политех был реорганизован в Воронежский политехнический институт (ВПИ). С 1993 года это учебное заведение стало именоваться Воронежским государственным техническим университетом (ВГТУ), и данное название сохраняется по сей день.

Корпус № 2 ВПИ, ул. Плехановская, 11. 1958 год.

В настоящее время структура вуза включает семь инженерных факультетов: факультет конструирования летательных аппаратов, факультет управления производственными процессами и роботизированными системами, инженерно-экономический факультет, факультет автоматики и электротехники, радиотехнический факультет, физико-технический факультет, а также факультет, объединяющий естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. Кроме того, функционируют факультет вечернего и заочного обучения, факультет военной подготовки, факультет довузовской подготовки и дополнительного образования, факультет общественных профессий, а также факультет, отвечающий за переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров. На базе университета работает Воронежский областной центр внедрения современных информационных технологий, а также 26 филиалов кафедр, расположенных на городских промышленных предприятиях и в научно-исследовательских институтах. В вузе функционирует аспирантура по 35 направлениям, где обучаются 370 человек, докторантура по четырем специальностям и десять диссертационных советов. Библиотечный фонд научной литературы насчитывает около 800 тысяч единиц хранения. В 2008 году число студентов превышало 13 тысяч, а преподавательский состав составлял примерно 700 человек, среди которых более 90 имели докторскую степень, а почти 400 - степень кандидата наук. За более чем пять десятилетий Воронежский государственный технический университет выпустил свыше 60 тысяч специалистов инженерного профиля.

В числе известных выпускников этого вуза - В.Г. Кулаков, А.Н. Цапин, Я.Е. Львович и В.Г. Колесников. В разное время руководителями учебного заведения были А.В. Чубров, П.Н. Житков, В.С. Постников, И.М. Шаршаков, В.Н. Фролов и В.Р. Петренко. С 2022 года исполнение обязанностей ректора возложено на Д.К. Проскурина. 17 марта 2016 года Министерство образования и науки издало приказ, согласно которому ВГТУ получил статус опорного университета после объединения с Воронежским государственным архитектурно-строительным университетом. В 2022 году вузу дополнительно присвоили статус опорного учреждения для ракетно-космической сферы. В настоящее время структура вуза включает десять факультетов, 55 кафедр, два института, 21 центр, лаборатории, научно-исследовательские подразделения, аспирантуру, колледж, филиал и музей.

Воронежский государственный технический университет является крупным научно-образовательным центром, который обеспечивает непрерывную и многоуровневую подготовку инженерных специалистов. На протяжении многих лет вуз тесно сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями Воронежа и области, включая концерн «Созвездие», Воронежское акционерное самолетостроительное общество, Воронежский шинный завод, Воронежский механический завод. Для данных организаций университет готовит квалифицированных кадров по основным направлениям: машиностроение, космическая техника, строительство и информационные технологии. Воронежский государственный технический университет состоит в восьми из девяти производственных объединений, функционирующих в регионе. Подобные союзы обеспечивают результативное взаимодействие компаний в различных областях: информационные технологии, авиастроение, производство строительных материалов и внедрение строительных решений, выпуск оборудования для нефтегазовой и химической промышленности, электромеханика, радиоэлектроника, транспорт и логистика, а также межрегиональное производство насосной техники. Один из главных технических университетов России подтверждает свой статус успехами в ведущих отечественных и зарубежных рейтинговых системах. По данным агентства RAEX, это учебное заведение занимает 38-ю строчку среди лучших инженерно-технических вузов страны. Воронежский государственный технический университет стабильно удерживает высокие позиции в профильных рейтингах международного проекта «Три миссии университета». По строительному направлению учебное заведение находится среди десяти лучших, а по таким специальностям, как «Авиационная и ракетно-космическая техника» и «Нефтегазовое дело», попадает в двадцатку наиболее сильных. Кроме того, университет включён в перечень 18 образовательных учреждений, которые вносят наибольший вклад в развитие ракетно-космической сферы, и получил статус базового вуза госкорпорации «Роскосмос». ВГТУ фигурирует в престижных мировых рейтингах: согласно данным Times Higher Education (THE), он занимает место выше 1501-го в глобальном масштабе, 23-е по России и располагается выше 1251-й строки среди вузов, готовящих инженерные кадры. В Московском международном рейтинге «Три миссии университета» вуз находится в диапазоне 1751-2000 среди 112 стран, что соответствует 113–156-му месту внутри России.

Современное здание ВГТУ, ул. 20-летия Октября, 84.

Выпускники Воронежского государственного технического университета составляют основу профессиональной и региональной элиты.

Среди известных людей, окончивших это учебное заведение, можно назвать Геннадия Чернушкина, который является академиком Российской академии архитектуры и строительных наук и членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования по направлению «Строительство и архитектура»; Сергея Петрина, который сейчас занимает пост главы Воронежа; Евгения Солнцева, работающего губернатором Оренбургской области; Николая Репникова, который руководит Воронежским государственным университетом инженерных технологий; Марину Ракову, занимающую должность министра градостроительной политики и развития агломераций Нижегородской области; Дениса Волкова, отвечающего за цифровое развитие Воронежской области в статусе министра; Артура Кулешова, управляющего строительной отраслью региона; Майю Мандрыкину, которая возглавляет департамент труда и занятости населения области, а также многих других. Воронежский государственный технический университет располагает широким спектром учебных программ, разработанных с учётом современных запросов рынка труда. Образовательный процесс здесь выстроен по 27 крупным направлениям подготовки. В их составе насчитывается 250 основных учебных планов и свыше 400 дополнительных курсов. Университет предоставляет своим студентам образовательные программы, которые являются редкостью для данного региона. Среди них можно выделить такие направления, как «Авиационная и космическая ракетная техника», «Радиоэлектроника», «Приборы и системы», «Архитектурное проектирование» и «Строительные инновации». Институт выступает площадкой, позволяющей развивать профессиональные навыки практически в любом спектре деятельности.

Стоит подчеркнуть, что данное учреждение лидирует в регионе по подготовке специалистов среднего уровня, а также квалифицированных работников и персонала. В составе учебного заведения действует Строительно-политехнический колледж, где обучается более трёх тысяч человек по 37 различным профилям.

Реализация стратегического замысла развития вуза на период с 2023 по 2032 год предполагает внедрение системы обучения, построенной на принципе постоянного образования с акцентом на практическую работу на предприятиях-партнёрах. Уже начиная со второго курса студенты не просто посещают занятия, а активно вовлекаются в деятельность реальных производственных участков.

В 2026 году Воронежский государственный технический университет, один из ведущих технических вузов Центрально-Черноземного региона, отметит сразу три важных юбилея. Ровно 70 лет назад это учебное заведение впервые распахнуло свои двери для абитуриентов. В 2016 году произошло слияние двух вузов, каждый из которых обладал богатым наследием и долгой историей: ВГТУ и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, который годом ранее отпраздновал 95 лет со дня основания. Объединение дало эффект синергии, которого каждому из них было бы трудно достичь по отдельности. Университеты объединили свои учебные, научные, кадровые и материально-технические ресурсы, чтобы укрепить статус главного учебного заведения Воронежской области и стать ключевым центром подготовки инженеров и архитекторов во всем Центральном Черноземье. Сегодня ВГТУ играет ведущую роль в выполнении Стратегии социально-экономического развития региона и последовательно стремится к тому, чтобы его достижения соответствовали уровню лучших технических университетов.

Дмитрий Константинович Проскурин, ректор Воронежского государственного технического университета, является депутатом Воронежской областной Думы от партии «Единая Россия», возглавляет Комитет по образованию, науке и молодежной политике, а кроме того, удостоен почетного звания заслуженного работника сферы образования Российской Федерации. Основной фокус работы Проскурина направлен на научные исследования и технологические разработки, которые необходимы Вооруженным силам России в рамках специальной военной операции. По его инициативе и под его личным контролем ВГТУ начал создавать и серийно выпускать беспилотные летательные аппараты. Эти устройства затем передаются в воинские подразделения, задействованные в СВО.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Университет ставит перед собой цель создать среду, в которой молодые люди смогут легко вписаться в общественную жизнь, раскрыть свои таланты и направить свои силы на развитие региона и страны. В ВГТУ особый упор делается на воспитательный процесс и проведение молодёжной политики. Здесь активно поддерживают и расширяют движение студенческих отрядов, действуют центр волонтеров, студенческие СМИ, спортивные секции, военно-патриотические объединения и другие студенческие структуры. Ежегодно вуз выигрывает гранты на реализацию самых разных инициатив. ВГТУ уверенно лидирует в системе российских студенческих отрядов. Участники отрядов вуза неоднократно признавались лучшими по итогам всероссийских и межрегиональных проектов.

В их трудовой биографии — зимняя Олимпиада в Сочи, строительство космодрома «Восточный», а также объекты атомной энергетики.

Воронежский государственный технический университет входит в список самых динамично развивающихся вузов России. В апреле 2021 года в университете открыли новый учебно-лабораторный корпус.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГАВО. Ф. Р.1436. Оп.1.Д. 5. Л. 44.

РГАЭ. Ф. 7749. Оп.1. д. 1. ЛЛ. 96-97.

Гетманов Ю.М. В годы первых пятилеток. Строитель. 1973. Номер 34. 17 декабря.

ГАВО. Ф. Р.1439. Оп.1. Д.264. Л. 15-16.

Жилински К.А. Дадим нашей родине лучших в мире специалистов. За технику. 1935. Номер 3. 29 июня.

Справка к 30-летию ВИСИ. Архив Музея инженерного дела. Из истории ВИСИ. Строитель 1991. Номер. 33-34.

Архивная справка об организации ВГАСУ. Архив Музея инженерного дела.

ГАРФ. Ф. А374. Оп. 27. Д. 270. Л. 67.

ГАВО. Ф. Р.1436. Оп.1.Д. 5. Л. 44.

Жилинский К.А. Из истории института. Строитель. Номер 23-24(150-151). 1960. 14 июня.

ГАВО. Ф. Р.1436. Оп.1.Д. 15. Л. 1-7.

Историческая справка о существовании инженерно-строительного института. Архив Музея инженерного дела.

Загуменная М.Г. ВИСИ в годы эвакуации. Строительство и недвижимость. 2003. Номер 14(91). 2-8. Апрель. С.8.

ГАВО. Ф. Р. 3. Оп. 1. Д. 3591. Л. 293.

ГАВО. Ф. Р. 1440. Оп.90. Д. 194. Л. 101.

ON THE 70-TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY: STAGES OF CREATION AND TASKS FOR THE FUTURE

**Lukina, Lyudmila Vladimirovna¹, Zhdanova, Tatiana Alekseevna²,
Makarova, Anna Anatolyevna³**

¹Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: lookyna@gmail.com

²Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: zhdanovsilver@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

Abstract

This article provides a historical analysis of the creation of the Voronezh State Technical University, founded in 1956. This university initially received the status of the Voronezh Evening Mechanical Engineering Institute. Initially, it consisted of two departments: mechanical engineering and technology and aviation. In 1958, the institution was renamed the Voronezh Evening Polytechnic Institute, beginning training in semiconductor electronics and electromechanics. VGTU will celebrate its 70-th anniversary in 2026.

Keywords: institute, city, history, faculty, country.

REFERENCE LIST

GAVO. F. R.1436. Op.1.D. 5. L. 44.

RGAE. F. 7749. Op.1. d. 1. LL. 96-97.

Getmanov YU.M. V gody pervyh pyatiletok. Stroitel'. 1973. Nomer 34. 17 dekabrya.

GAVO. F. R.1439. Op.1. D.264. L. 15-16.

Zhilinski K.A. Dadim nashej rodine luchshih v mire specialistov. Za tekhniku. 1935. Nomer 3. 29 iyunya.

Spravka k 30-letiyu VISI. Arhiv Muzeya inzhenerenogo dela. Iz istorii VISI. Stroitel' 1991. Nomer. 33-34.

Arhivnaya spravka ob organizacii VGASU. Arhiv Muzeya inzhenerenogo dela.

GARF. F. A374. Op. 27. D. 270. L. 67.

GAVO. F. R.1436. Op.1.D. 5. L. 44.

Zhilinskij K.A. Iz istorii instituta. Stroitel'. Nomer 23-24(150-151). 1960. 14 iyunya.

GAVO. F. R.1436. Op.1.D. 15. L. 1-7.